

Fotodegradación de ácido salicílico con heteroestructuras de $\text{MoS}_2/\text{g-C}_3\text{N}_4$ bajo irradiación de luz solar simulada

D.B. Hernandez-Uresti¹, S.A. Obregón-Alfaro¹, F.V. Flores-Baez¹

¹Universidad Autónoma de Nuevo León, CICEFIM – Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Av. Universidad S/N, Cd. Universitaria, 66455, San Nicolás de los Garza, NL, México.

Correo: diana.hernandezrt@uanl.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El desarrollo de fotocatalizadores eficientes para la degradación de antibióticos se ha vuelto cada vez más importante en la remediación ambiental. Las heteroestructuras de $\text{MoS}_2/\text{gC}_3\text{N}_4$ (MS/CN) se han sintetizado mediante un método sonoquímica. Los fotocatalizadores MS/CN han sido investigados por los métodos DRX, SEM, DRS y BET. El ácido salicílico fue degradado por la heteroestructura MS/CN bajo la luz visible. Los resultados mostraron que el 1% MS/CN obedece al modelo cinético de orden cero. La eficiencia de separación de carga contribuye a mejorar la actividad fotocatalítica de la heteroestructura. Además, se ha propuesto un posible mecanismo de reacción para 1% MS/CN y la especie oxidante que juega el papel principal en la fotoactividad son los huecos determinados por experimentos con agentes secuestrantes de especies. El 1% MS/CN exhibió una degradación eficaz de los antibióticos en el agua, por lo cual lo hace un excelente candidato para la remediación de agua.

Palabras clave: $\text{MoS}_2/\text{gC}_3\text{N}_4$, ácido salicílico, fotocatalisis heterogénea

Abstract

The development of efficient photocatalysts for the antibiotics degradation has become increasingly important in environmental remediation. $\text{MoS}_2/\text{gC}_3\text{N}_4$ (MS/CN) heterostructures have been synthesized by a sonochemical method. MS/CN photocatalysts have been investigated by DRX, SEM, DRS and BET method. Salicylic acid was degraded by the MS/CN heterostructure under the visible light. The results showed that 1% MS/CN obey the pseudo-zero-order kinetic model. The charge separation efficiency contribute to the enhanced the photocatalytic activity of the heterostructure. In addition, a possible reaction mechanism for 1% MS/CN has been proposed and the oxidizing species that plays the main role in photoactivity were the holes determined by experiments with oxidizing scavenger agents. 1% MS/CN exhibited efficient antibiotic degradation in water, thus making it an excellent candidate for water remediation.

Key words: $\text{MoS}_2/\text{gC}_3\text{N}_4$, salicylic acid, photocatalysis

Introducción

Ha habido una creciente demanda de nuevas tecnologías ambientales en la remediación debido a la mayor conciencia y preocupación por la contaminación ambiental [1]. En particular, una gran cantidad de antibióticos contamina cada vez más lagos, ríos y mares, causando varios efectos adversos en ecosistema y grandes amenazas para la salud humana. Los antibióticos se consideran como un tipo de microcontaminantes orgánicos complejos, que han planteado preocupaciones ambientales emergentes con respecto a la contaminación del agua. Se sabe que la contaminación del agua por antibióticos es un problema importante para la salud humana.

En los últimos años, se han empleado diversas tecnologías para reducir la emisión de antibióticos en la protección del medio ambiente; estos incluyen la adsorción física, la degradación microbiana y la degradación fotocatalítica. Entre estos, la fotocatalisis basada en semiconductores se considera una solución eficaz para la contaminación por antibióticos en el agua debido a su respeto por el medio ambiente, bajo consumo de energía y bajo costo [2].

Sin embargo, en comparación con contaminantes como los colorantes, es relativamente difícil fotodegradar los antibióticos. Debido a que los compuestos farmacéuticos están diseñados específicamente para soportar la degradación biológica y, por lo tanto, pueden mantener su estructura química durante el tiempo suficiente para existir en el cuerpo humano y ser liberados en gran medida en su estado original en el medio ambiente natural. Por lo tanto, existe una gran necesidad de desarrollar nuevos fotocatalizadores efectivos con mayor eficiencia de degradación de antibióticos.

El disulfuro de molibdeno (MoS_2) es un catalizador de calcogenuro de metal de transición con una estructura similar a una estructura en capas bidimensional (2D) de un análogo de grafeno que ha llamado mucho la atención en la catálisis de la degradación de antibióticos. Además, MoS_2 tiene una estructura de banda prohibida, que varía de una banda prohibida indirecta de 1.8 eV (para MoS_2 monocapa). Sin embargo, las limitaciones de su estrecha banda prohibida y su área superficial impiden la actividad fotocatalítica de MoS_2 . Por lo tanto, MoS_2 se ha construido en diferentes morfologías para mejorar su rendimiento catalítico, incluidas láminas, nanopartículas y puntos cuánticos.

El nitruro de carbono grafítico (gC_3N_4), es un semiconductor orgánico que tiene una gran cantidad de ventajas como características ópticas adecuadas, excelente estabilidad térmica y banda prohibida adecuada, lo que lo hace particularmente adecuado para aplicaciones, en síntesis, desinfección bacteriana, conversión de energía y eliminación de contaminantes orgánicos. Sin embargo, debido a la absorción de luz insuficiente y área de superficie baja, la actividad fotocatalítica del gC_3N_4 puede mejorarse aún más. Por eso, diferentes estrategias como modificación morfológica, combinación con otros semiconductores y construcción de defectos de vacancias se han propuesto para disminuir estos inconvenientes [3]. Debido a lo anteriormente mencionado, en este proyecto utilizamos un método simple de sonoquímica para obtener heteroestructuras de $\text{MoS}_2/\text{gC}_3\text{N}_4$ como fotocatalizador para la degradación de ácido salicílico bajo irradiación solar simulada.

Metodología

Materiales

Sulfuro de molibdeno (MoS_2 , 98%) y la cianamida (NCNH_2 , 50% de agua) se compraron a Sigma-Aldrich y se usaron tal como se recibieron sin más purificación.

Preparación de $\text{g-C}_3\text{N}_4$

La preparación del semiconductor $\text{g-C}_3\text{N}_4$ se preparó mediante condensación térmica utilizando melamina como precursor. Normalmente, se puso cianamida en un crisol tapado para evitar la sublimación del precursor. Luego, el crisol se transfirió a un horno para realizar un tratamiento térmico de 500 °C y se mantuvo durante 4 h [4]. El material obtenido se denominó CN.

Preparación de las heteroestructuras de $\text{MoS}_2/\text{g-C}_3\text{N}_4$

El procedimiento para la preparación de las heteroestructuras de $\text{MoS}_2/\text{g-C}_3\text{N}_4$ (MS/CN): se añadió 1 g de $\text{g-C}_3\text{N}_4$ (CN) en una solución de 80mL de agua destilada y etanol. Posteriormente, se agregó una cantidad adecuada de MoS_2 en la dispersión de CN a un porcentaje en peso de 0.5, 1.0, 3.0 y 5.0%. Enseguida, la dispersión resultante se mantuvo en agitación durante 15 minutos y después estuvo en un ultrasonido durante 30 minutos. Finalmente, se seco a 80 °C durante 12 h en un horno para su posteriormente enfriarse a temperatura ambiente.

Caracterización de las heteroestructuras

La caracterización estructural se realizó por difracción de rayos X en polvo utilizando un difractómetro (Bruker D8, Alemania) con filtro de Niquel. La radiación $\text{CuK}\alpha$ con una longitud de onda de 0.15406 nm se utilizó como fuente de rayos X y la difracción de los datos se registraron entre 10° y 70° (2θ) con una velocidad de exploración de 0.05° s^{-1} . Además, determinamos el tamaño de cristal (D) y deformación o distorsión de la red (ϵ) determinados por el pico más intenso en el espectro de difracción de rayos X [5]:

$$D = K\lambda / \beta \cos\theta \quad (1)$$

$$\varepsilon = \beta / 4 \tan\theta \quad (2)$$

donde D es el tamaño del cristal por radiación de DRX de longitud de onda λ (nm) a partir de la medición del ancho completo a la mitad del máximo de los picos (β) en radianes ubicados en cualquier 2θ en el patrón. El factor de forma de K puede ser de 0.62 a 2.08 y normalmente se toma como 0.89. La espectroscopia de reflectancia difusa (DRS) se realizó utilizando un espectrofotómetro UV-Vis (Thermo-Fisher Scientific Evolution 220, Estados Unidos) equipado con una esfera integradora. La banda de energía prohibida se calculó mediante intersección de las dos líneas tangentes involucradas en la curva de absorción [6], utilizando la ecuación de Planck:

$$E_g = hc / \lambda \quad (3)$$

Donde c es la velocidad de la luz (2.998×10^{17} nm. s^{-1}), h es la constante de Planck (6.626×10^{-34} J. s) y λ es la longitud de onda de la heteroestructura. El área de superficie (BET) se determinó mediante mediciones de adsorción-desorción de nitrógeno utilizando un analizador (Bel-Japan Minisorp II, Japón). La muestra se evaluó a -196 °C después de un pretratamiento a 150 °C durante 6 h. La morfología de las heteroestructuras MS/CN se observaron mediante microscopía electrónica de barrido de emisión de campo utilizando un microscopio electrónico de barrido (JEOL JSM 6701F, Estados Unidos). El polvo era dispersado ultrasónicamente en etanol absoluto y dejado caer sobre una rejilla de cobre.

Evaluación fotocatalítica de las heteroestructuras

El reactor fotoquímico empleado consistió en un vaso de precipitados de vidrio de borosilicato rodeado de una camisa de agua fría para mantener la temperatura de reacción a 25 ± 1 °C. Se utilizó una lámpara de xenón de 35 W como fuente de radiación UV-Vis [7]. Se evaluó el comportamiento de las heteroestructuras MS/CN en la degradación de ácido salicílico en solución acuosa con una concentración inicial establecida en 25 mg.L^{-1} . La estructura molecular del compuesto farmacéutico se representa en la Figura 1.

En la prueba fotocatalítica, se mezclaron 200 mL de la solución acuosa que contenía el contaminante con 200 mg del polvo de gC_3N_4 y la mezcla se colocó en un baño ultrasónico durante 1 min para eliminar los agregados. Luego, se dejó en condiciones de oscuridad durante 60 min para lograr el equilibrio de adsorción-desorción del contaminante en la superficie del fotocatalizador. Después de este período de tiempo, se encendió la lámpara Xe. Durante la reacción, se tomaron alícuotas de 5 mL a intervalos de tiempo determinados y luego se separaron mediante centrifugación (4000 rpm, 5 minutos). Se siguió la concentración de cada contaminante a través de la evolución de su banda de absorción característica a 296 nm para ácido salicílico [8].

Figura 1. Estructura molecular del ácido salicílico

Resultados y discusión

Caracterización de las heteroestructuras

La caracterización estructural de las heteroestructuras MS/CN se llevaron a cabo mediante difracción de rayos X en polvo. La Figura 2a muestra el patrón obtenido de las muestras, donde g-C₃N₄ se observaron dos picos de difracción principales a 13,1° y 27,5° (2θ) correspondientes a la tris-s-triazina condensada y al apilamiento del sistema aromático conjugado del fotocatalizador, respectivamente [9]. Esta configuración atómica proporciona interesantes propiedades físicas al material, como una alta estabilidad térmica y química.

Para la muestra de MoS₂, el patrón muestra picos en 2θ = 14.3°, 32.8°, 39.5°, 44°,49° y 58.6°, que se puede indexar a los planos (002), (100), (103), (006), (105) y (110), respectivamente, correspondientes a la fase hexagonal de MoS₂ de PDF 00-37-1492. El tamaño de cristal y la deformación de la red se calcularon mediante las Ecs. (1) y (2) para las heteroestructuras, como se muestra en la Tabla 1, donde el tamaño de cristal va disminuyendo conforme se adiciona la fase de MoS₂ a la heteroestructura e incrementa la distorsión de la red.

Tabla 1. Propiedades ópticas de las heteroestructuras

Muestra	E _g (eV)	Tamaño de cristal (nm)	Distorsión de la red (%)	Área Superficial (m ² .g ⁻¹)
CN	2.80	14.0	1.501	4.80
0.5MS/CM	2.60	13.9	1.505	-
1 MS/CM	2.40	12.9	1.516	13.98
3 MS/CM	2.28	11.9	2.884	-
5 MS/CM	2.20	11.7	2.978	-
MoS ₂	1.27	11.6	2.999	8.24

Los resultados mostraron que a muestra MoS₂ tiene el mayor grado de cristalinidad y al incrementar la cantidad de MoS₂ muestra un incremento en el grado de cristalinidad, lo cual es corroborado por la disminución del tamaño de cristal y del aumento de la distorsión de la red, como se ve en la Fig. 2b.

El área superficial del MoS₂, gC₃N₄ y del fotocatalizador de 1 MS/CN fueron examinadas usando isotermas de adsorción-desorción de N₂. Los resultados se muestran en la tabla 1 demostrando que la heteroestructura tiene la mayor área superficial en comparación de los materiales puros. También, se ha realizado espectroscopía de reflectancia difusa (DRS) para analizar las propiedades ópticas de las heteroestructuras MS/CN, utilizando la Ec. (3) para obtener la energía de banda prohibida de cada muestra.

Como se ve en la Tabla 1, el g-C₃N₄ muestra absorción de energía a partir de valores de 550 nm, lo que indica que el material puede excitarse bajo la irradiación de luz visible. El valor de la energía de banda prohibida se estimó en 2.8 eV, lo cual es coherente con la literatura [10]. Al incrementar la cantidad de MoS₂ en las heteroestructuras, la longitud de onda fue incrementada hacia región del infrarrojo cercano. La muestra MoS₂ obtuvo un valor de energía de banda prohibida de 1.27 eV, lo que indica que la muestra se excita bajo irradiación infrarroja.

Figura 2. Patrones de difracción de rayos X (a) y grafica con la distorsión de red y tamaño de cristal (b).

En la Figura 3, se analizó la morfología mediante las imágenes de SEM para heteroestructuras MS/CN. La imagen del CN (3a) muestra una morfología de apilados con forma de lámina rugosas con algunas aglomeraciones de un tamaño de agregados alrededor de 3 a 5 μm , que se debe a los sitios de nucleación bajos y al posterior crecimiento de grandes cristales individuales. Las heteroestructuras MS/CN (b-e) tienen forma y morfología de láminas, pero con el aumento de la incorporación de MoS₂, las heteroestructuras muestran superficies mucho más lisas debido al crecimiento de cristales más pequeños. En la Figura 3c, se muestra una óptima impregnación del MoS₂ sobre la superficie del gC₃N₄. En la fig.3f, se observa una morfología tipo hojuela con una superficie lisa del MoS₂ puro, con un tamaño de agregados alrededor de 1 a 3 μm .

Figura 3. Imágenes de SEM de CN (a), 0.5MS/CN (b), 1 MS/CN (c), 3 MS/CN (d), 5 MS/CN (e) y MoS₂ (f).

Evaluación fotocatalítica de las heteroestructuras

Se empleó como contaminante modelo el ácido salicílico (SA) para evaluar la actividad fotocatalítica de las heteroestructuras MS/CN, así como g-C₃N₄ (CN) y MoS₂ puro bajo irradiación de luz solar simulada (Figura 4). La concentración inicial del SA fue de 25 mg. L⁻¹. El experimento de fotólisis fue realizado en ausencia de catalizador lo que indica que en la descomposición de SA es necesario la presencia de un fotocatalizador bajo irradiación de luz solar simulada.

La actividad fotocatalítica de los compuestos MS/CN podría atribuirse al efecto sinérgico entre dos componentes de MoS₂ y g-C₃N₄. La muestra 1 MS/CN exhibe la mayor eficiencia de degradación del 80% con un tiempo de vida media de 128 min después de 4h de irradiación UV-Vis, mientras que la muestra CN y MoS₂ degradó solo el 35% y 3%, respectivamente. Esto indica que la combinación de propiedades fisicoquímicas como la morfología, un adecuado grado de cristalinidad y energía de banda prohibida presentando una alta área superficial son factores claves en la fotodegradación de SA.

La alta área superficial en el catalizador 1MS/CN que en el gC₃N₄ podría deberse a los defectos estructurales ocasionados por la impregnación de MoS₂, lo cual puede contribuir a aumentar los sitios activos que favoreció la reacción interfacial como el proceso de fotocatalisis. La heteroestructura tiene una eficiente separación de cargas debido a que la distancia recorrida por las cargas fotoexcitadas en la lámina es corta más corta en comparación con otras morfologías; además la morfología tipo lámina puede absorber muchos fotones en un tiempo notablemente corto debido a su gran área de sección, lo cual es beneficioso para la fotocatalisis. De igual manera, la presencia de MoS₂ con banda prohibida estrecha acelera las propiedades de captación de luz del g-C₃N₄.

Figura 4. Degradación fotocatalítica del ácido salicílico.

Durante la degradación de SA, algunas especies oxidantes altamente reactivas (hROS) se generan sobre la base de los pares hueco-electrón generados en la interfaz de la heteroestructura irradiada, que es esencial para comprender el mecanismo de la fotocatalisis. Los huecos (h⁺) son hROS generados por fotocatalizador, que son capaces de oxidar contaminantes orgánicos en las aguas residuales. Otros hROS producidos durante la fotodegradación son H₂O₂, O₂⁻ y ·OH. Con el fin de determinar el papel que tiene cada hROS en la fotodegradación, varios agentes secuestrantes fueron empleados durante las pruebas fotocatalíticas, como se ve en la Tabla 2.

Tabla 2. Propiedades ópticas de las heteroestructuras

Agente Secuestrante	Especie oxidante reactiva	Dosis
Catalasa	H ₂ O ₂	935,000 U.L ⁻¹
Benzoquinona	O ₂ ⁻	0.02 M
Isopropanol	·OH	0.02 M
Yoduro de Potasio	h ⁺	0.02 M

En la figura 5a, se determinó el efecto de la catalasa en la degradación de SA se inhibió alrededor del 10% para lo que implica que los radicales H₂O₂ no son los involucrados en el proceso de fotodegradación. Para confirmar el papel del anión superóxido y radicales hidroxilos se llevó a cabo en presencia de benzoquinona e isopropanol como secuestradores de especies, respectivamente. La adición de estos secuestradores, obtuvieron una degradación de SA del 40% en comparación de la muestra 1 MS/CN sin secuestradores. Estos resultados sugirieron que la contribución de los radicales hidroxilos en la degradación de SA es considerable. Los iones de yoduro (KI) se pueden utilizar como secuestrador del radical h⁺ para determinar el papel de la reacción de oxidación entre los huecos generados en el semiconductor y el agua para la generación de radicales hidroxilos. Se encontró que KI tiene una notable influencia en la degradación de SA con un porcentaje de inhibición alrededor 60%. Por tanto, los h⁺ formados en la VB, son factor esencial en la eliminación de SA mediante la generación de radicales ·OH.

Figura 5. Experimentos de secuestradores de especies oxidantes.

Conclusiones

En conclusión, se sintetizó con éxito la heteroestructura $\text{MoS}_2/\text{gC}_3\text{N}_4$ a través del método de sonoquímica. La heteroestructura 1 MS/CN obtuvo una notable mejora en la actividad fotocatalítica en la degradación de ácido salicílico bajo irradiación de luz visible simulada. El alto rendimiento fotocatalítico se puede atribuir a los efectos de la adición de MoS_2 , que mejora la absorción de la luz, al incremento de sitios activos que ayudó a acelerar la separación y transferencia de pares hueco-electrón fotogenerados. La prueba con secuestradores de especies oxidantes demuestra que los huecos fotogenerados juegan un papel dominante en la oxidación del agua para la producción de radicales hidroxilos. En general, la heteroestructura MS/CN que se sintetizó en este trabajo ha mostrado tener potencial como fotocatalizador prometedor en la remediación ambiental.

Agradecimientos

Se agradece a la Universidad Autónoma de Nuevo León por el proyecto PAICYT No. 268-CE-2022 y a CONACYT-SEP por el apoyo del proyecto CB2017-2018 No. A1-S-9529.

Referencias

- [1] Zhi Zhu, Ziyang Lu, Dandan Wang, Xu Tang, Yongsheng Yan, Weidong Shi, Youshan Wang, Nailing Gao, Xin Yao, Hongjun Dong, Appl. Catal. B: Environ. Vol. 182, 115–122, 2016
- [2] J. Han, X. Zheng, L. Zhang, H. Fu, J. Chen. Removal of SO_2 on a nanoporous photoelectrode with simultaneous H_2 production Environ Sci Nano, 4(4), 834-842, 2017
- [3] Q. Liang, Z. Li, X. Yu, Z.H. Huang, F. Kang, Q.H. Yang, Macroscopic 3D porous graphitic carbon nitride monolith for enhanced photocatalytic hydrogen evolution, Adv. Mater. Vol. 27, 4634–4639, 2015.
- [4] Pezhman Molaei and Fereshteh Rahimi-Moghadam. "Porous g-C $_3$ N $_4$ nanosheets through facile thermal polymerization of melamine in the air for photocatalyst application". J Mater Sci: Mater Electron, vol. 32, 19655–19666, 2021.

- [5] Raphael M. Obodo, Muhammad Asjad, Assumpta C. Nwanya, Ishaq Ahmad, Tingkai Zhao, A. B. C. Ekwealor, Paul M. Ejikeme, Maalik Maaza, Fabian I. Ezema. "Evaluation of 8.0 MeV Carbon (C^{2+}) Irradiation Effects on Hydrothermally Synthesized $Co_3O_4-CuO-ZnO@GO$ Electrodes for Supercapacitor Applications" *Electroanalysis*, Vol. 32, No. 12 Special Issue: 65th Birthday of Prof Emmanuel Iwuoha: Electrochemistry in Africa, 2958-2968, 2020.
- [6] Christian Gómez-Solís, J. Oliva, L.A. Diaz-Torres, J. Bernal-Alvarado, Veridiana Reyes-Zamudio, Amir Abidove, Leticia M. Torres-Martinez. "Efficient photocatalytic activity of $M\text{SnO}_3$ (M: Ca, Ba, Sr) stannates for photoreduction of 4-nitrophenol and hydrogen production under UV light irradiation". *J. Photochemistry and Photobiology A: Chemistry*, Vol. 371, 365-373, 2019.
- [7] A.Vázquez, S.Obregón, D.B.Hernández-Uresti. "Electrophoretic deposition of flower-like $CaBiVMoO_8$ particles for the photocatalytic degradation of pharmaceutical pollutants". *Colloid and Interface Science Communications*. Vol. 34, 100223, 2020.
- [8] Ahmed Mahdi Saeed, Mohammed Jassim Hamzah, Noor Qasim Ahmed. "Quantitative assay of aspirin and (salicylic acid and heavy metals as impurities) in iraqi's market aspirin tablets using different analytical methods". *International Journal of Applied Pharmaceutics*, Vol.10, No.5, 2018
- [9] Bicheng Zhu, Liuyang Zhang, Bei Cheng, Yan Yu, Jiaguo Yua. "H₂O molecule adsorption on s-triazine-based g- C_3N_4 " *Chinese Journal of Catalysis*. Vol. 42, No. 1, 115-122, 2021.
- [10] Mohan Kumar Kesarla, Manuel Octavio Fuentes-Torres, Manuel Antonio Alcudia-Ramos, Filiberto Ortiz-Chi, Claudia Guadalupe Espinosa-González, Miguel Aleman, Jose Gilberto Torres-Torres, Srinivas Godavarthi. "Synthesis of g- C_3N_4/N -doped CeO_2 composite for photocatalytic degradation of an herbicide" *Journal of Materials Research and Technology*, Vol. 8, No. 2, 1628-1635, 2019.